

БЎЛАЖАК ЎҚИТУВЧИЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ФИКРЛАШ МАЛАКАСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

М. Норқўзиева

ЖДПИ катта ўқитувчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6413464>

Олиб борилган аксарият ишлар шуни кўрсатадики, методологик характердаги ишлар умумий қонуниятларни излашга, умумий қўлланиладиган назарияларни яратишга, бир ўлчамли муҳитда педагогик билимларни тизимлаштиришга йўналтирилган бўлган. Бироқ бугунги кун талабларидан келиб чиққан ҳолда шуни қайд қилиш керакки, ягона қотиб қолган, маънан эскирган ғоялардан халос бўлган ҳолда педагогик тафаккурни шакллантириш ва ривожлантириш жараёнларида умумжаҳон ютуқларидан кенг фойдаланган ҳолда касбий барқарорликни шакллантириш масаласига эътиборни қаратиш керак. Шунинг учун ҳам бўлажак ўқитувчиларнинг касбий барқарорлигини шакллантиришда мустақил фикрлай олиши мутахассис тайёргарлик даражасининг асосий кўрсаткичи ҳисобланади. Бўлажак ўқитувчиларнинг касбий барқарорлигини талабалик давридан бошлаб шакллантириш керак. Бу заруриятни бўлажак ўқитувчисиларни тайёрлаш жараёнига қўйилган давр талаби ёки ижтимоий буюртма сифатида ҳам талқин этиш мумкин.

Бўлажак ўқитувчиларнинг касбий барқарорлигини шакллантиришни таркиб топтириш зарурияти шундан иборатки, у талабаларга педагогик фаолиятни тўғри режалаштириш, инновацион ёндошув орқали амалга ошириш, кутилмаган ва ностандарт шароитларда тўғри ечимни мустақил равишда топиш, ўзини-ўзи назорат қилиш каби имкониятларни яратади. [1,2,3]

Г.И.Ажикин “Касбий мустақиллик – бу бўлажак мутахассиснинг ўз касби, ихтисослиги бўйича чуқур ва ҳар томонлама пухта билим, малака, техник тафаккурга эга бўлган ҳолда ўзгарувчан замонавий ишлаб чиқариш шароитларига эркин мослаша олиш, долзарб истиқболли масалаларни олдиндан башорат қилиш, қўйилган талаб ва шарт-шароитларни тўғри баҳолай олиш, уларнинг мақбул ечимини топиш қобилиятидир”. [1]

Кўпгина олимлар, жумладан, В.А.Сластёнин [4] лар ҳар қандай инсон ўз фаолиятини эркин фикр остида амалга ошириши кераклигини кўрсатиб беришганлар. Касбда барқарор фаолият юритишга тайёргарлик

назарияси нуқтаи-назаридан олиб қараганда, бўлажак ўқитувчиларнинг касбий барқарорлик фаолиятидаги мустақиллиги унинг касбий-педагогик фаолиятга киришган пайтида таркиб топади. Изланиш жараёнидаги кузатиш ва тажрибаларимиз шуни кўрсатдики, дастлабки ҳолатларда талабаларда педагогик маҳорат анча паст даражада ривожланган . Бўлажак ўқитувчиларни касбий барқарорликни шакллантиришга йўналтирилган назария ва амалиётида касбий-педагогик эркинликнинг ягона тизими ишлаб чиқилмаган. Демак, бўлажак ўқитувчиларида касбий-педагогик эркинликни шакллантиришга имкон берадиган методикани ишлаб чиқиш зарурияти борлиги сезилиб қолади. Бундай методика бўлажак ўқитувчиларда ҳар томонлама мукамал билим, педагогик фаолият усуллари таркиб топтириши, мустақил таълимда илғор бўлиши ва касбда барқарор , рақобатбардош кадр бўлишга интилиш психологиясини шакллантириш керак.

3. Нишонловнинг "Мустақил фикрлаш ижодиёт сари куйилган кадам" мақолада мустақил фикрлаш ижодий қобилиятни ривожлантириш воситаси сифатида таҳлил этилади. Муаллиф ўқувчиларда ижодий тафаккурни шакллантириш учун уларда дивергент тафаккурни ривожлантириш керак, яъни уларни битта муаммони турли йуллар билан ечишга ургатиш лозимлигини таъкидлаб утади. М.Зайнитдиновнинг[5] "Ўқувчиларнинг мустақил фикрлаш фаолиятларини ривожлантириш омиллари" мақолада эса, бошланғич синф ўқувчиларида мустақил фикрлашни шакллантиришни уч боскичда амалга ошириш зарурлиги курсатиб берилган.

Биринчи боскичда таълимнинг биринчи кунларидан бошлаб ўқувчиларни мустақил ҳаракат қилишга, доскага тўғри ва хаттоки, нотўғри бўлса ҳам эркин ҳаракат қилишга ўргатилади.

Иккинчи боскичда ўқувчиларда билим, қуникма ва малакаларни шакллантириш жараёнига ўтилади. Бунда ўқувчи унга берилган масалада нима маълум ва номуаълум эканлиги хақида фикр юритиши; масалани қисқа баён этиб бера олиши, унинг шартини туза олиши, шартини таҳлил қила билиши ҳамда масаланинг тулик матнини туза олиш малакасини эгаллаши муҳимдир.

Учинчи боскичда эса, масаланинг шартини ўзгартириш ва уни ечиш топширғи берилиши мумкин. Ўқувчи илгари ўзлаштирган билим,

куникмалари асосида мустақил, ижодий фикрлаган холда масалани еча олиш куникмаси малака даражасига ўсиб утади”

Бугунги кунда нафақат ўқувчиларни балки талабаларни ҳам самарали ўқишини ва мустақил фикрлашга ўргатишни ташкил этиш шарт. Нима учун шарт деган саволга қуйидагича жавоб бериш мумкин. Бугунги кунда ахборотлар окими жуда кенг ва бой. Талабалар мазкур ахборотлардан энг кераклиги ва ўзлари учун фойдали бўлган жихатларини кўра олишлари учун мустақил фикрлай олишлари керак. Иккинчидан, ҳар бир талаба ўзига етиб келаётган ахборотларни мустақил равишда баҳолай олишлари муҳим. Учинчидан, ҳар бир талаба ахборотларни келгусида аудиторияга етказиб беришлари учун сиёсий жихатдан билимдон ҳам бўлишлари талаб этилади. Тўртинчидан, ҳар бир талаба ахборотларни қунт билан ўрганиб, тўғри хулоса чиқара олиш имкониятига эга бўлишлари керак. Демак, бўлажак ўқитувчиларда мустақил фикрлаш кўникмаларини шаклантиримасдан туриб, нафақат касбий барқарорликни, балки ўқувчиларда ҳам бундай сифатларни таркиб топтириб бўлмайди. Юқоридагиларни инобатга олган холда бўлажак ўқитувчиларда мустақил фикрлаш кўникмаларини шаклантиришда қуйидагиларга эътибор қаратилди. Булар

- ёшларни қачондан бошлаб мустақил фикрлашга ўргатиш керак деган саволга илмий жиҳатдан асосли жавоб топиш.
- умумтаълим мактабларида ўқувчилар мустақил фикрлашга қайси фанларда, қайси мавзуларда ўргатилади.
- Педагогика институтларида талабаларни мустақил фикрлашини такомиллаштириш қандай амалга оширилади.

Биз ўз изланишларимиз доирасида, яъни талабаларни касбий фаолиятда барқарорлигини шаклантириш муаммосини ўрганиш жараёнларида, ҳар қандай касбда барқарор фаолият юритиш учун, инсоннинг ўзида мустақил фикр бўлиши керак деган хулосага келинди. Бу жамиятда факат эркин ва мустақил, танкидий ва ижодий фикрлай оладиган инсонларгина ўзлари танлаган касбларида барқарор фаолият олиб бориш имкониятини ўзларига яратиб олишади. Бундай инсонлар бузғунчи, ёт ғояларга нисбатан бор кучи билан кураша олади.

Бўлажак ўқитувчиларда касбда барқарор фаолият олиб боришини шаклантириш жараёнларида талабаларнинг мустақил фикрлашини

такомиллаштириш орқали "педагогик фаолиятда мустақил фикрлашни шакллантириш", " педагогик ҳамкорлик", "қадрият", "педагогик фикр", "эркинлик", "таълимга янгича ёндошув" каби тушунчалар хаётда ўз амалий тасдиғини топади ва мустақил фикрлаш куникмалари шаклланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

- 1.Ажикин Г.И. Самостоятельная работа учащихся профтехучилищ в процессе производственного обучения: Профпедагогика. – М.: Высшая школа, 1987. – 176 с.
2. Гайнутдинов Р.З. Психология личности учителя узбекской национальной школы и её формирование в системе непрерывного образования / Дисс. ... докт. псих. наук. – Санкт-Петербург, 1992. – 354 с.
- 3.Ғозиев Э. Олий мактаб психологияси. – Т.: Ўқитувчи, 1996. – 184 б.
4. П.Сластёнин В.А. Педагогика: учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений. –М.: Школа-Пресс, 2000. –512.
5. Эргашева Г.Ўқувчиларда мустақил фикрлашни шакллантириш усуллари.<https://cyberleninka.ru/article/n/uvchilarda-musta-il-fikrlashni-shakllantirish-usullari>